

El uso de Flipgrid para mejorar la producción oral y la pronunciación en el aprendizaje de inglés. Caso de estudio.

Using Flipgrid to enhance oral production and pronunciation in English language learning: A case study.

Javier Coello Vásquez

<https://orcid.org/0000-0002-3814-8188>

vcoellov@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.

Babahoyo – Ecuador

Rina Castañeda Junco

<https://orcid.org/0000-0002-7328-9736>

rcastaneda@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.

Babahoyo – Ecuador

Jorge Tapia Lemos

<https://orcid.org/0009-0007-3226-9345>

jtapial@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.

Babahoyo – Ecuador

Gladys Gissela Monroy Barragán

<https://orcid.org/0009-0003-8552-3280>

gladys1818@hotmail.com

Unidad Educativa San Carlos.

Babahoyo – Ecuador

David Gortaire Díaz

<https://orcid.org/0000-0001-7364-7305>

dgortaire@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo.

Babahoyo – Ecuador

RESUMEN

La presente investigación busca analizar estrategias para mejorar la producción oral de los estudiantes en lengua extranjera. Se utiliza Flipgrid como recurso digital para motivar a hablar a los estudiantes de inglés de la Universidad Técnica de Babahoyo, y buscar la mejora de la pronunciación y producción oral en ellos. Se lleva a cabo esta investigación con 24 estudiantes pertenecientes a un nivel A2 y seleccionados bajo una muestra a conveniencia, a su vez divididos en dos grupos, de intervención y de control. Se desarrolló un pre-test para obtener una línea base de la producción oral de los estudiantes de ambos grupos y un post-test para evaluar si usando la herramienta Flipgrid, el grupo de intervención muestra una mejora significativa en relación al grupo de control. Los resultados manifiestan que el grupo de intervención logra reducir en un 24% el promedio de errores de pronunciación durante la producción oral, mientras que el grupo de control logra una mejora equivalente al 3%. Se evidencia que la herramienta Flipgrid es de gran ayuda en las actividades de habla de la lengua inglesa, a su vez, los docentes deben crear estrategias eficaces para incluir esta u otras herramientas tecnológicas en sus clases, para incrementar la motivación y la participación de los estudiantes y lograr una mejora académica en ellos.

Palabras clave: producción oral, aprendizaje de inglés, flipgrid.

Recibido: 02-11-23 - Aceptado: 10-12-23

ABSTRACT

This research aimed to analyze strategies to improve students' oral production in a foreign language. Flipgrid is used as a digital resource to motivate English students at the Technical University of Babahoyo to speak and seek to improve their pronunciation and oral production. This research is carried out with 24 students belonging to an A2-Level and selected under a convenience sample, divided into two groups, intervention, and control. A pre-test was developed to obtain a baseline of students' oral production of both groups and a post-test to evaluate whether, using the Flipgrid tool, the intervention group showed a significant improvement in relation to the control group. The results show that the intervention group managed to reduce the average number of pronunciation errors during oral production by 24%, while the control group achieved an improvement equivalent to 3%. Thus, there is evidence that the Flipgrid tool is a great supporter of English-speaking activities. However, teachers must create effective strategies to include this or other technological tools in their classes, to raise motivation and the participation of the students and achieve an academic improvement in them.

Palabras clave: oral production, learning english, flipgrid.

INTRODUCCIÓN

La integración de la tecnología en la enseñanza de idiomas se ha convertido en algo cotidiano, diferentes plataformas educativas multimedia como material de recurso para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa se han empezado a usar y han ido en amplio crecimiento de uso en el salón de clase (Yunus et al., 2010).

El uso de los multimedia en el aula no es nuevo. El proceso de enseñanza y aprendizaje se ha hecho más interesante mediante multimedia, como grabaciones de audio, videoclips y otras formas de material multimedia (Malinovská & Ludíková, 2017) y estos a su vez, están disponibles para para la enseñanza en el aula. Por esta razón, las actividades multimedia pueden utilizarse en los pasos adecuados de enseñanza y aprendizaje en el aula, especialmente para asignar los deberes de los alumnos y los ejercicios en clase. Como parte del proceso de aprendizaje, los deberes y los ejercicios en clase se entregan a los alumnos para ayudarles a memorizar y repasar lo que han aprendido en las clases (Lubis et al., 2010). Por otra parte, el uso de Flipgrid para mejorar las habilidades orales y de pronunciación es una forma eficaz de práctica usando herramientas tecnológicas (Walss Auriolles, 2021). Flipgrid es una plataforma que permite crear y compartir historias visuales, es una innovadora aplicación para compartir vídeos que permite crear proyectos multimedia en línea con cualquier persona del mundo. Permite a los profesores crear historias visuales con sus alumnos utilizando.

Este artículo presenta un análisis de cómo Flipgrid puede utilizarse como herramienta para mejorar la competencia oral en las aulas de EFL y a su vez, obtener un mejor pronunciación por parte de los estudiantes, sobre todo en cursos numerosos, y en particular cuando se trata de tareas de producción de fluidez, como el recuerdo de historias o el recuento de narraciones, la redacción de informes o los escenarios de juegos de rol en los que los alumnos deben hablar sobre situaciones de habla inglesa utilizando su propia voz.

Por lo que la pregunta que guía el presente estudio es ¿puede las plataformas digitales (como Flipgrid) lograr una mejora representativa en la producción oral de estudiantes de Lengua Inglesa? El presente trabajo contiene i. teorías y conceptos base de la investigación, ii. Metodología para el diseño de instrumentos y análisis de resultados, iii. Resultados principales obtenidos y iv. Análisis final mediante discusión y conclusiones.

Revisión Literaria

Las TIC podrían utilizarse para enseñar nuevas formas de aprendizaje en la construcción de las habilidades de análisis, resolución de problemas y pensamiento de los estudiantes (Martínez-Gautier et al., 2021). Por lo que, el uso de las TIC en el aula o en cualquier entorno académico debe estar orientado a mejorar la calidad y el impacto del proceso de aprendizaje (Gudmundsdottir et al., 2020). Los profesores de inglés tienden a asignar a los alumnos actividades y pruebas sobre habilidades de escritura, comprensión de contenidos y vocabulario (Khatib & Maarof, 2015a). Esto tiende a dificultar a los estudiantes porque estas tareas deben realizarse fuera del horario escolar.

Con el uso de las TIC en el aula y en los deberes, los alumnos pueden repasar y comprender mejor las lecciones. Esto ayudará a mejorar su aprendizaje en la asignatura (Walss Auriolés, 2021). El papel del profesor es de suma importancia en la utilización de las TIC como herramienta para la educación, que es facilitar a los estudiantes una comprensión más profunda de la materia presentada (Røkenes & Krumsvik, 2016).

El uso de las tecnologías educativas en el aula se ha utilizado ampliamente en la enseñanza del inglés sobre todo desde los cambios producidos en la pandemia (Yunus et al., 2010). Para que los alumnos tengan éxito en el aprendizaje de idiomas, primero necesitan una actitud positiva hacia el aprendizaje de una nueva lengua y también necesitan una motivación favorable para aprender un nuevo idioma (Unin & Bearing, 2016). El profesor debe dotarse de la actitud, los conocimientos y las habilidades adecuadas para poder ofrecer un entorno motivador a los alumnos.

En el aprendizaje de la lengua inglesa, en los centros de enseñanza tanto públicos como privados, se hace uso a menudo del curso en softwares que traen por vez primera la posibilidad de ser practicado con audio y texto al mismo tiempo (Khatib & Maarof, 2015a). Por su parte, Flipgram tiene un gran impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En la enseñanza de lenguas extranjeras y del inglés como segunda lengua, las investigaciones demuestran que las TIC pueden ayudar a los profesores a alcanzar sus objetivos pedagógicos y pueden tener un impacto positivo en las competencias lingüísticas de los alumnos, como la lectura, la escritura y la comprensión oral, así como en el desarrollo del vocabulario (Røkenes & Krumsvik, 2016).

En el nuevo mundo del aprendizaje, donde no hay tiempo que perder, los profesores necesitan una tecnología que les ayude a impartir clases de alta calidad (Habibi et al., 2020). Al mismo tiempo, deben tener en cuenta el nivel de inglés de sus alumnos para poder adaptar sus lecciones en consecuencia.

Por tal razón, es adecuado el uso de Flipgrid, que es una herramienta en línea que permite a los profesores crear planes de clase interactivos en inglés utilizando vídeos y archivos de audio. La plataforma permite a los profesores crear un plan de clase antes de comenzar la misma y los alumnos pueden jugar con el profesor escuchando los archivos de audio o viendo las diapositivas visuales (Walss Auriolos, 2021). De este modo, los alumnos aprenden a hablar inglés al mismo ritmo que lo hace su profesor.

Por otro lado, de acuerdo con Yang et al. (2021) “escuchar un segundo idioma es un desafío común para los estudiantes de idiomas entre las cuatro habilidades generales del idioma (es decir, escuchar, hablar, leer y escribir). El caso de la lectura es bastante claro que hay espacios y puntuaciones para ayudar a los lectores comprender cada palabra, construida sobre la cual conduce a la comprensión de frases, oraciones, párrafos y, finalmente, todo el pasaje” (Yang et al., 2021). Sin embargo, el caso del habla es diferente. En comparación con la escritura, la expresión oral es una actividad al aire libre y con todo el cerebro. No hay puntuaciones ni espacios entre palabras u oraciones, lo que significa que los alumnos tienen que analizar e integrar con otras piezas de información para entender una pausa entre dos oraciones o dos cláusulas de una oración (Khatib & Maarof, 2015b).

En la producción oral es mucho más difícil realizar todas estas transiciones con facilidad, especialmente cuando los alumnos se encuentran entre otros objetivos comunicativos orales (Khatib & Maarof, 2015a). Las actividades de expresión oral en el aula no solo deben ser interesantes para los estudiantes, sino que también deben crear una necesidad real de comunicación, como un tipo de aprendizaje que brinde la oportunidad para que los estudiantes tengan actividades de habla real y experiencias auténticas (Unin & Bearing, 2016).

Varios autores mencionan el aprendizaje centrado en los estudiantes también para el área de inglés, en el que el aprendizaje se lleve mediante herramientas y recursos que sean de motivación para que el estudiante mejore considerablemente (Bordonaro, 2006; Lei et al.,

2021; Unin & Bearing, 2016). Utilizar herramientas adecuadas para incrementar la motivación de los estudiantes es un factor importante a considerar (Alotumi, 2021) y base de este estudio y herramienta a evaluar.

METODOLOGÍA

Este estudio utilizó el enfoque de investigación cualitativa para investigar la efectividad del uso de la herramienta.

En primer lugar, se utilizó ejercicios pre-post para comparar la eficacia de los dos métodos de producción oral, el primero bajo un grupo de “intervención” al que se le aplicó pruebas utilizando Flipgrid y un grupo de control que utilizaron grabaciones tradicionales para la práctica oral.

En segundo lugar, la investigación asumió una dimensión de estudio de caso porque utilizó sólo un pequeño número de estudiantes seleccionados bajo una muestra a conveniencia de 24 estudiantes, 12 del grupo de “intervención” y 12 del grupo de “control”, de 4 diferentes paralelos de un curso de nivel A2, de la Universidad Técnica de Babahoyo.

En tercer lugar, a los dos grupos participantes se les enseñó el mismo currículo para prepararlos para el post-test y otras pruebas escolares (investigación-acción). En el post-test se evaluó al mismo grupo con una nueva prueba de producción oral, luego que los estudiantes tengan diferentes actividades de práctica en Flipgrid bajo una duración de 4 semanas.

Figura 1. Actividades ejecutadas en Flipgrid

Level 4 C

DAVID ENRIQUE G 318 responses • 1,132 views • 0 comments • 45.9 hours of discussion

Add a co-lead

8 Topics 144 members

Search topics + Topic

<input type="checkbox"/>	Title	Latest Response	
<input type="checkbox"/>	The most important experience in my life 63 responses	Jul 13, 2022	View only
<input type="checkbox"/>	Lesson 3 C - Pronuntiation - reading 62 responses	Jul 4, 2022	View only
<input type="checkbox"/>	The job of my dreams 60 responses	Jun 13, 2022	View only
<input type="checkbox"/>	Pronuntiation - Lesson 2b 62 responses	Jun 13, 2022	View only

En los ejercicios de pre-test para ambos grupos se utilizó una actividad de producción oral, que consistía en preparar un diálogo de 1 minuto sobre “El trabajo de mis sueños” utilizando vocabulario e intensificadores revisados en clases.

Figura 2. Ejercicio de Pre-test “The job of my dreams”

Por su parte, para la actividad de post-test, los estudiantes debían relatar “La experiencia más importante de sus vidas” utilizando también el vocabulario y la gramática revisados en clases, para este ejercicio igualmente los estudiantes debían hablar durante un minuto de duración.

Figura 3. Ejercicio de Post-test “The most important experience in my life”

Al finalizar ambas pruebas, se revisaron las grabaciones de los estudiantes y se contabilizó el número de errores en la pronunciación tanto en el pre-test, como en el post-test de ambos grupos, se busca entonces comparar las medias de ambos grupos para verificar así la eficacia de la herramienta Flipgrid. Para el análisis de datos se emplea estadística descriptiva utilizando SPSS para explicar los resultados obtenidos y también se elaboran gráficos utilizando Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el análisis, se inició obteniendo los valores de estadística descriptiva pertinente a cada etapa y cada grupo, basado en los errores de pronunciación cometidos en las actividades de producción oral. Inicialmente se presenta la Tabla 1, que muestra los principales estadísticos a continuación:

Tabla 1. Estadística descriptiva de los grupos en el pre-test

		Control	Intervención
N	Válido	12	12
	Perdidos	0	0
Media		16,7500	13,5833
Error estándar de la media		1,33782	1,35657
Desv. estándar		4,63436	4,69929
Varianza		21,477	22,083

Podemos observar que ambos grupos poseen valores muy cercanos de desviación estándar y varianza, mientras que la media difiere, ya que el promedio de errores obtenidos en el grupo de control es de 16.75, mientras que el del grupo de intervención es de 13.58. Así, se presenta la Tabla 2, que muestra los valores obtenidos en el Post-test.

Tabla 2. Estadística descriptiva de los grupos en el post-test

		Control	Intervención
N	Válido	12	12
	Perdidos	0	0
Media		16,1667	10,3333
Error estándar de la media		1,32478	1,37253
Desv. estándar		4,58918	4,75458
Varianza		21,061	22,606

Para el caso del post-test, la desviación estándar del grupo de intervención difiere en aproximadamente 0,18, manteniendo valores de varianza similares. En el caso de la media, el grupo de intervención ha reducido su promedio de errores a 10.33, mientras que el grupo de control lo ha reducido levemente en 16.16.

Gráfico 1. Diferencia de medias en el grupo de control

En el Gráfico 1 se observa que el grupo de control, el cual fue el que no hizo uso de la herramienta Flipgrid, redujo en promedio sus errores de pronunciación en 3% durante el curso que tomaron. Se puede ver una leve diferencia entre el pre-test que tiene una media de 16.75 y el post-test que tiene una media de 16.67.

Gráfico 2. Diferencia de medias en el grupo de intervención

Por su parte, el grupo de intervención, el cuál usó la herramienta Flipgrid para mejorar la producción oral y la pronunciación, redujo el promedio de sus errores en 24%, obteniendo

un 10,33 en el post-test, aproximadamente 3 puntos por debajo del pre-test que obtuvieron 13.53 errores en promedio.

Finalmente, se muestra los errores obtenidos por la muestra de 24 estudiantes, del grupo de control y grupo de intervención, en el gráfico 3 y 4, a continuación:

Gráfico 3. Errores grupo de control

Gráfico 4. Errores grupo de intervención

Se puede observar que en su mayoría los estudiantes que forman parte del grupo de intervención han reducido su número de errores en el post-test, mientras que los estudiantes del grupo de control no logran una mejora significativa.

En esta parte, la pregunta que se planteó al inicio de esta investigación ha sido respondida, puesto que el uso de la herramienta Flipgrid, dentro de los cursos de inglés, si ayudan a mejorar la producción oral y la pronunciación si es utilizada adecuadamente. Vale la pena recordar el enfoque planteado por Unin & Bearing (2016) que indica que el aprendizaje debe ser centrado en el estudiante, puesto que las herramientas que se usen deben ayudar a mejorar la motivación y reforzar el aprendizaje que se imparte dentro del plan de clase elaborado por el docente.

Por lo que Flipgrid resulta una herramienta útil ya que proporciona práctica y retroalimentación sobre la pronunciación, lo que ayuda a los estudiantes a identificar los sonidos que hacen cuando hablan (Walss Auriolles, 2021). Con Flipgrid, los estudiantes se pueden grabar, escuchar su grabación y luego calificar la similitud o diferencia de su pronunciación con respecto a la grabación, inclusive obteniendo subtítulos para revisar sus

aciertos o sus errores. También pueden comparar sus propias grabaciones con las de otros estudiantes que se hayan grabado.

Esto permite que se pueda crear actividades propias y con sentido, para que los estudiantes practiquen bajo situaciones de la vida real, como lo menciona Lei et al. (2021) que al trabajar el sistema metacognitivo del estudiante en situaciones auténticas y que logren aprender de sus errores, sobre todo en la repetición de la pronunciación, ayuda a mejorar el desenvolvimiento de los mismos dentro de aula de clases y su participación.

CONCLUSIONES

La principal conclusión obtenida hace referencia a que Flipgrid puede mejorar la habilidad de habla en los estudiantes de lengua inglesa, puesto que es una herramienta que permite grabar audio y video, y a su vez, inserta automáticamente subtítulos que pueden servir de retroalimentación para el estudiante para hacerlo bien. Adicionalmente, pueden estudiar las presentaciones de sus compañeros para practicar mucho más esta competencia.

El uso de las TIC en la actualidad es una ventaja, para los docentes de inglés propone muchos recursos y herramientas tecnológicas que pueden ser aprovechadas en el día a día, que pueden ir desde juegos hasta componentes prácticos para las diversas competencias.

Como docentes, es importante que trabajemos correctamente al crear estrategias para integrar estos recursos y herramientas TIC en nuestras clases, y que sean de beneficio para los estudiantes y a su vez, nos permitan alcanzar los objetivos del curso y el mejoramiento académico de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Alotumi, M. (2021). EFL college junior and senior students' self-regulated motivation for improving English speaking: A survey study. *Helicon*, 7(4), e06664. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E06664>
- Bordonaro, K. (2006). Language Learning in the Library: An Exploratory Study of ESL Students. *The Journal of Academic Librarianship*, 32(5), 518–526. <https://doi.org/10.1016/J.ACALIB.2006.06.009>

- Gudmundsdottir, G. B., Gassó, H. H., Rubio, J. C. C., & Hatlevik, O. E. (2020). Student teachers' responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. *Computers & Education*, *152*, 103877. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2020.103877>
- Habibi, A., Yusop, F. D., & Razak, R. A. (2020). The dataset for validation of factors affecting pre-service teachers' use of ICT during teaching practices: Indonesian context. *Data in Brief*, *28*, 104875. <https://doi.org/10.1016/J.DIB.2019.104875>
- Khatib, F. M. M., & Maarof, N. (2015a). Self-efficacy Perception of Oral Communication Ability among English as a Second Language (ESL) Technical Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *204*, 98–104. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.08.121>
- Khatib, F. M. M., & Maarof, N. (2015b). Self-efficacy Perception of Oral Communication Ability among English as a Second Language (ESL) Technical Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *204*, 98–104. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.08.121>
- Lei, H., Xiong, Y., Chiu, M. M., Zhang, J., & Cai, Z. (2021). The relationship between ICT literacy and academic achievement among students: A meta-analysis. *Children and Youth Services Review*, *127*, 106123. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2021.106123>
- Lubis, M. A., Md. Yunus, M., & Embi, M. A. (2010). ICT and systematic steps in teaching and learning language in the classroom. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *9*, 1055–1061. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2010.12.285>
- Malinovská, O., & Ludíková, L. (2017). ICT in Teaching Foreign Languages to Adult People with Acquired Severe Visual Impairment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *237*, 311–318. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2017.02.096>
- Martínez-Gautier, D., Garrido-Yserte, R., & Gallo-Rivera, M.-T. (2021). Educational performance and ICTs: Availability, use, misuse and context. *Journal of Business Research*, *135*, 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.06.027>

- Røkenes, F. M., & Krumsvik, R. J. (2016). Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education. *Computers & Education*, 97, 1–20. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2016.02.014>
- Unin, N., & Bearing, P. (2016). Brainstorming as a Way to Approach Student-centered Learning in the ESL Classroom. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224, 605–612. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.05.450>
- Walss Auriolos, M. E. (2021). Diez herramientas digitales para facilitar la evaluación formativa. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 127–139. <https://doi.org/10.51302/tce.2021.575>
- Yang, Y., Li, Y., Wang, X., Liu, N., Jiang, K., Zhang, S., & Qiu, J. (2021). Cognitive inhibition mediates the relationship between ESL listening proficiency and English spoken word segmentation in Chinese learners: A functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) study. *Journal of Neurolinguistics*, 59, 100987. <https://doi.org/10.1016/J.JNEUROLING.2021.100987>
- Yunus, M. M., Hashim, H., Embi, M. A., & Lubis, M. A. (2010). The utilization of ICT in the teaching and learning of English: ‘Tell Me More.’ *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 9, 685–691. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2010.12.218>